

**INDIVIDUAL MASHG'ULOTLARDA O'QUVCHILARNI IJODIY
QOBILIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA "ART
TERAPIYA"NING AHAMIYATI.**

BOYMIRZAYEVA SHXNOZA ISROIL QIZI

Shaxnoza11@gmail.com

NAMANGAN DAVLAR UNIVERSITETI

"TASVIRIY VA AMALIY BEZAK SAN'ATI" FAKULTETI

2 – KURS MAGISTRATURA TALABASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim texnologiyasi bo'lajak yosh tasviriy san'at fani o'quvchilarini individual tarzda yondashgan holda ular bilan ishlash va yosh doirasida art terapiya orqali o'quvchilarni dunyo qarashini va fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish orqali qo'llashga asoslangan va qisqacha yoritib berilgan.

**ЗНАЧЕНИЕ "АРТ-ТЕРАПИИ" В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ.**

БОЙМИРЗАЕВА ШХНОЗА ИЗРАИЛ

Shaxnoza11@gmail.com

НАМАНГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И

ПРИКЛАДНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО"

СТУДЕНТ 2 КУРСА МАГИСТРАТУРА

Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам развития у будущих юных обучающихся изобразительному искусству навыков, знаний, умений, наиболее важных в профессиональной и практической

деятельности, эффективного использования технологий, применяемых на практических занятиях.

**THE IMPORTANCE OF “ART THERAPY” IN IMPROVING THE
CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN INDIVIDUAL TRAINING**

SHKHNOZA ISRAELI DAUGHTER OF BOYMIRZAYEVA

Shaxnoza11@gmail.com

NAMANGAN DAVLAR UNIVERSITY

FACULTY OF FINE AND APPLIED DECORATIVE ART

2-COURSE MASTER'S DEGREE STUDENT

Annotation: in this article, the development of skills, knowledge, skills, which will be the most important in the future young students of Fine Arts, Professional and practical training of educational technology is aimed at important issues in the effective use of technologies that will be used in practical lessons in them.

Base. Phrases. Fine art, Natura, practical knowledge, work analysis.

Основание. Фразы. Изобразительное искусство, натура, прикладные знания, анализ произведения.

Kirish: O'zbek xalqining buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniy “Menga yoshlarni ko'rsatsangiz mamlakatimiz ertasi qanday bo'lishinin aytib beraman”, deganida ming bor haq edi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek O'zbekistonning ertangi kuniga ishonchi mustahkamlash , ajdodlarga munosib bo'lish uchun islohatlarni ilmdan boshlash kerak. Chunki ilmsiz hech bir sohada natija bo'lmaydi. Keyingi uch yilda bu boradagi muammolarni samarali hal etish, mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

”Ijodkorlik” sohasidagi o'quv tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so'ng 6-7 yoshli bola quyidagi layoqatlarga ega bo'lishi ko'rsatib o'tilgan: san'at va

madaniyatga qiziqishni namoyon qiladi; milliy an'analarni qadrlaydi va ularni kundalik hayotning bir qismi sifatida idrok etadi, san'atning muayyan turini afzal ko'rishini mustaqil ravishda ifodalaydi; olingan bilim va ko'nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o'z ijodiy rejalarini tuzish va tatbiq qilish uchun foydalanadi; insonning dunyo o'zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-xissiy rivojlanishida tasviriy faoliyatning o'rni katta. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar musiqani badiiy asarlarni diqqat bilan tinglaydilar, tasviriy san'at asarlarini sinchiklab kuzatadilar, yomonlikni qoralaydilar. Bolada musiqiy va shoirona tinglash qobiliyati rivojlanadi. Ularda ayrim musiqa janrlariga, adabiy va tasviriy san'at asarlariga nisbatan barqaror qiziqish paydo bo'ladi. Bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyat rivojlana boshlaydi. Ularda mustaqil ravishda topishmoqlar, ashulalar, ertaklar, she'rlar To'qiydilar, applikatsiya va rasmlar ishlaydilar, endi ular o'zlarining va o'rtoqlarining ishlarini baholaydigan bo'lib qoladilar. Kuztayotgan san'at asarlari, eshitayotgan musiqa asarlari, o'qilayotgan sh'rlarning eng nozik tomonlarini ko'ra biladilar, seza boshlaydilar. Badiiy asarlaridagi ba'zi sh'riy obrazlarni slab qoladilar va o'z nutqlarida ishlatadilar. Tevarak- atrofdagi go'zallikka, san'atga badiiy o'yin va faoliyatning har xil turlariga nisbatan ularda qiziqish shakllana boshlaydi. Bolalar badiiy asar qahramonlari xattiharakatiga juda katta his-hayajon bilan munosabat bildiradilar, ammo ularning fikrlari aniq, barqaror emasligi bilan ajralib turadi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyat jarayonida jamoa bo'lib ishlash malakalarini shakllantirish dolzarb ahamiyatga molik masalalardan biridir. Bolalarni tasviriy faoliyat orqali turli ranglar jilosini his tishga, estetik qobiliyatlarini o'stirishga faol chuqur fikrlashga va ko'tarinki kayfiyatda ishlashga o'rgatib borish muhimdir. Tasviriy faoliyat (rasm, loy ishi, applikatsiya, qurish yasash) bolalarda nafaqat qiziqish uyg'otadi balki ularni o'rab turgan olamni o'z ishida aks ttirishda, olamni ko'z oldida yaxlit xolda namoyon etishida va umuman har tomonlama shakllanishiga (estetik ahloqiy, aqliy) turtki bo'ladi. Bolalardagi fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun badiiy qobiliyatning hamma turlaridan ham xayolning ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi ta'minlanadi. Bolalarni ijodiy maqsad qo'yishga

o'rgatiladi. Bolalarning mustaqil ijodiy faoliyatlari bayramlarda ko'ngil ochish kechalarida, ekskursiya va sayrlarda, har xil o'yinlarda amalga oshiriladi. Bolalar o'zlarining badiiy ijodiy mahoratlarini, qobiliyatlarini bemalol, erkin namoyish qilishlari uchun tarbiyachi kerakli shartsharoitni yaratib berishi zarur. Bolalarning bu xildagi mustaqil faoliyatlariga rahbarlik qilishda tarbiyachi yakka tartibda yondashishi lozim. Shu orqali u bolalarning o'ziga xos qobiliyat va imkoniyatlarni o'rganadi. Bolalar orasida ashula aytishga, rasm chizishga, musiqaga xavas juda erta uyg'onadi. Ammo bu hali bolaning kelajakda qanday mutaxassis bo'lishini aniqlash huquqini bermaydi.

Bolalarga rasm ishlash texnikasini maxsus mashqlar tizimi orqali o'rgatish g'oyasi birinchilardan bo'lib Italiyalik san'atshunos Korrodo Richchi tomonidan qo'llabquvvatlangan bo'lib, ularsiz hatto kattalar ham bolalarning bilim saviyalari darajasida qolishi mumkinligini ta'kidlagan. Filadelfiyadagi badiiy ishlab chiqarish maktabining direktori, akademik Liberti Tedd qo'lning chaqqonligi, uning harakatchanligini tasvir mazmunini ifodalashning muhim sharti sifatida qaragan¹. Uning fikrini qo'llabquvvatlagan holda ta'kidlash joizki, qo'lning chaqqonligi rasm ishlash texnikasini egallash, keng ma'noda bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish, ko'pgina faoliyat turlaridan asqotadigan rassomlik mahoratini rivojlantirish uchun zarur. Qum bilan rasm chizish so'nggi o'n yillikning zamonaviy sevimli mashg'ulotlarida biri bo'lib kelmoqda. Bu san'at orqali bolalarda ijodiy faoliyat shakllanmoqda. Qum bilan ishlagan bolalarda qo'l motorikasi faol rivojlanadi, bu esa o'z navbatida nutqni shakllantirishga va mavjud nuqsonlarni bartaraf etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkala qo'lning harakatini aniqroq muvofiqlashtirish qobiliyati paydo bo'ladi. Qum bilan rasm chizish bolalarda ham kattalar orasida ham xayoliy fikrlarni rivojlantirishga yordam beradi. Tajribali rassomlar esa qumdan ajoyib animatsiyalar yaratadilar, qisqa vaqt ichida bir-birlariga silliq oqib tushadigan rasmlardan iborat butun bir hikoya oldimizda gavdalanadi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki erta ta'lim-tarbiya insonning butun umri davomida farovon va baxtli hayot kechirishi uchun mustahkam asos bo'ladi. Shu

¹ Maktabgacha ta'lim muassasalarida aplikatsiya mashg'ulotlarni o'tkazish metodikasi. D.M.Mahmudova. T. 2019

bilan birga, erta ta'lim-tarbiya bolaning ijtimoiy hissiy, kognitiv va jismoniy ehtiyojlarini birlashtirishga qaratilgan. Bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish asosida estetik tarbiya ham shakllanadi. Bolalarni go'zallikka oshno qilish, ularda hayotiy voqealarni to'g'ri tushunish, olijanob his-tuyg'ularni va intilishlarni shakllantirishga yordam beradi. Bolalarda ijodiy faoliyatni shakllantirishda Art-terapiya va qum san'atidan foydalanish yaxshi natijalarni yuzaga chiqardi. Art-terapiya faoliyatlarida bolalar qiziqishlari va emotsiyalari rivojlana bordi. Yangilik yaratishga bo'lgan qiziqish ijobiy his-tuyg'ular va emotsiyalar shakllana boradi. Bolalar rasm chizish jarayonida turli ranglarni xosil qilishdi. Har bir bola o'zi xohlagan rasmini o'zi xohlagandek tasvirladilar. Bu jarayonda bolalarning kayfiyatlari ko'tarildi, o'rtoqlariga nisbatan ham xushchaqchaq munosabatda bo'lishdi. Qumda rasm chizish jarayonida bolalarda avvalo hayratlanish hissi kuzatildi. Sababi bolalar avval bu jarayonni kuzatmaganlar. Qumda rasm chizish jarayonida manniy yormasidan foydalandik. Chunki qum gigiena talablariga va bolalarning sog'ligi muhofazasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar qiziqqanliklaridan xatto yormani og'izlariga solib ko'rishdi. Rasm chizish jarayonida zavq va hayojon bilan rasm chizishdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Sh.M.Mirziyoyev Oliy majlisga murojati. "Xalq so'zi" gazetasi 2021 YIL
- 2.PQ-3261 09.09.2017 Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida
- 3."Maktabgacha pedagogika" F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova . T. 2019
- 4."Oila kutubxonasi" M. Abdurahmonova M.Rahmonova. T.2010

LIST OF LITERATURE:

1. Sh.M.Mirziyoyev appeal to the Oliy Majlis. Newspaper" People's soy " 2021 year
- 2.PP-3261 09.09.2017 radical improvement of the pre-school education system about choratadbirlari
- 3."Preschool pedagogy" F.R.Kadirova, SH.Q.Toshpu'latova, N.M.Pleasure-seeking, M.N.O'zamova . T. 2019
- 4." Family Library " M. Abdurahmonova M.Rahmonova. T.2010